

INFOGRAMA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO

AUTOR: HEROLEIDE FARIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR

APRESENTAÇÃO DO INFOGRAMA ABORDANDO A TEMÁTICA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO.

O TRABALHO FOI REALIZADO A PARTIR DE UMA ANÁLISE DE METADADOS DE 28 ARTIGOS SOBRE A PRESENTE TEMÁTICA. OS METADADOS FORAM EXTRAÍDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ZOTERO, A PARTIR DISSO FOI POSSÍVEL CRIAR DOIS GRÁFICOS PELO PROGRAMA VOSVIEWER.

CADA GRÁFICO TEM UM PARÂMETRO PARA A SUA CONSTRUÇÃO, SENDO A DE AUTORES E PALAVRAS-CHAVE. ALÉM DISSO, EM CADA GRÁFICO É POSSÍVEL OBSERVAR AS CONEXÕES EXISTENTES, NO PRIMEIRO COM OS AUTORES E NO SEGUNDO COM AS PALAVRAS-CHAVE.

POR FIM, ESSE INFOGRAMA TEM COMO INTUITO APRESENTAR OS CONTEÚDOS E OS RESULTADOS SOBRE O TEMA.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO O QUE É?

A GESTÃO DA INFORMAÇÃO REFERE-SE ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS À INFORMAÇÃO, FAZENDO INTERSECÇÃO COM AS ÁREAS DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO É CONSTITUÍDA POR DIVERSOS PROCESSOS, NA INTENÇÃO DE CONSTRUIR A LIGAÇÃO ENTRE A GESTÃO ESTRATÉGICA E A APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES, CONSTATANDO QUAL INFORMAÇÃO INTERESSA, PARA, A SEGUIR, DEFINIR PROCESSOS, IDENTIFICAR FONTES E MODELAR SISTEMAS. (GEWANDSZNAJDER, 2005)

RESULTADOS

AUTORES CONEXÕES POR CITAÇÕES ENTRE OS AUTORES.

PALAVRAS-CHAVE

CONEXÕES ENTRE AS PALAVRAS-CHAVE

REFERÊNCIA

- GEWANDSZNAJDER, FLAVIO. A INFLUÊNCIA DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO PROCESSO DECISÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO. 2005. 145 F. DISSERTAÇÃO (MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, M. F. I. DE; VITORIANO, M. C. D. C. P. DIAGNÓSTICO DE ARQUIVOS E MAPEAMENTO DA INFORMAÇÃO: INTERLOCUÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL COM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO. EM QUESTÃO, V. 24, N. 3, P. 68, 20 AGO. 2018.
- ALMEIDA, M. F. I. DE; VITORIANO, M. C. D. C. P. DIAGNÓSTICO DE ARQUIVOS E MAPEAMENTO DA INFORMAÇÃO: INTERLOCUÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL COM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO. EM QUESTÃO, V. 24, N. 3, P. 68, 20 AGO. 2018.
- AMORIM, F. B.; TOMAÉL, M. I. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO NA PRÁTICA ORGANIZACIONAL: ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASOS. N. 2, P. 22, [S.D.].
- BARBOSA, R. R.; SEPÚLVEDA, M. I. M. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO NA ERA DO COMPARTILHAMENTO E DA COLABORAÇÃO. P. 12, 2009.
- BRAGA, A. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO. P. 10, 2000.
- CÂNDIDO, A. C.; ARAÚJO JÚNIOR, R. H. DE. POTENCIALIDADES DO DESENVOLVIMENTO DE CLOUD COMPUTING NO ÂMBITO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 27, N. 1, P. 57-80, MAR. 2022.
- CÂNDIDO, A. C.; VALE, M. A. DO. PRÁTICAS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO ABERTA EM UM PÓLO TECNOLÓGICO BRASILEIRO. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 23, N. 4, P. 184-204, DEZ. 2018.
- CARVALHO, L. F. D. GESTÃO DA INFORMAÇÃO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE QUATRO MODELOS. V. 28, N. 1, P. 14, [S.D.].
- CORDEIRO, D. F.; CASSIANO, K. K. UM PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO BRASIL. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 23, N. 4, P. 205-220, DEZ. 2018.
- COSTA, L. F. DA ET AL. REFLEXÕES SOBRE O ESTADO DA ARTE DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO POR EMEIDE NÓBREGA DUARTE. PERSPECTIVAS EM GESTÃO & CONHECIMENTO, V. 8, N. 2, P. 194-204, 29 AGO. 2018.
- COSTA, L. F. DA; GOMES, J. DE O. CELEBRAÇÃO DA PESQUISA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. PERSPECTIVAS EM GESTÃO & CONHECIMENTO, V. 9, N. 2, 1 OUT. 2018.
- COSTA, M. D.; KRUCKEN, L.; DE ABREU, A. F. GESTÃO DA INFORMAÇÃO OU GESTÃO DO CONHECIMENTO? (*). V. 5, N. 5, P. 16, 2000A.
- COSTA, M. D.; KRUCKEN, L.; DE ABREU, A. F. GESTÃO DA INFORMAÇÃO OU GESTÃO DO CONHECIMENTO? (*). V. 5, N. 5, P. 16, 2000B.
- DATAGRAMAZERO – REVISTA DE ... P. 22, [S.D.].
- DE MIRANDA, S. V. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E A MODELAGEM DE PROCESSOS. REVISTA DO SERVIÇO PÚBLICO, V. 61, N. 1, P. 97-112, 27 JAN. 2014.
- DUARTE, E. N. CONEXÕES TEMÁTICAS EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO CAMPO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: P. 16, 2011.
- FURTADO, R. L.; SILVA, L. T. M. V. RELAÇÕES ENTRE COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO, GESTÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA. CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO EM REVISTA, V. 7, N. 3, P. 39, 31 DEZ. 2020.
- JORDÃO, R. V. D. PRÁTICAS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS ORGANIZADAS EM REDE: UM ESTUDO MULTICASOS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 20, N. 3, P. 178-199, SET. 2015.
- MARCHIORI, P. Z. A CIÊNCIA E A GESTÃO DA INFORMAÇÃO: COMPATIBILIDADES NO ESPAÇO PROFISSIONAL. CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 31, N. 2, P. 72-79, AGO. 2002.
- MOLINA, L. G.; SANTOS, J. C. DOS. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL. ATOZ: NOVAS PRÁTICAS EM INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO, V. 8, N. 2, P. 39, 2 JUL. 2020.
- MONTEIRO, S. A.; DUARTE, E. N. BASES TEÓRICAS DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO. INCID: REVISTA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO, V. 9, N. 2, P. 89-106, 29 OUT. 2018.
- MORAES, G. D. DE A.; ESCRIVÃO FILHO, E. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DAS PEQUENAS EMPRESAS. CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 35, N. 3, P. 124-132, DEZ. 2006.
- NASSIF, M. E.; PAULA, C. P. A. DE; CRIVELLARI, H. M. T. ESTUDOS SOBRE "GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO" E "TRABALHO" NO PPGCI: ORIGENS, TRAJETÓRIA E PERSPECTIVAS FUTURAS. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 24, N. SPE, P. 102-129, MAR. 2019.
- NONATO, R. DOS S.; AGANETTE, E. C. GESTÃO DA INFORMAÇÃO: RUMO A UMA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO ATUAL E CONSENSUAL PARA O TERMO. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 27, N. 1, P. 133-159, MAR. 2022A.
- NONATO, R. DOS S.; AGANETTE, E. C. GESTÃO DA INFORMAÇÃO: RUMO A UMA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO ATUAL E CONSENSUAL PARA O TERMO. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 27, N. 1, P. 133-159, MAR. 2022B.
- PEREIRA, E. C. METODOLOGIAS PARA GESTÃO DA INFORMAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO, V. 15, N. 3, P. 303-318, DEZ. 2003.
- RODRIGUES, C.; BLATTMANN, U. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DO USO DE FONTES DE INFORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 19, N. 3, P. 4-29, SET. 2014A.
- RODRIGUES, C.; BLATTMANN, U. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DO USO DE FONTES DE INFORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 19, N. 3, P. 4-29, SET. 2014B.
- SILVA, J. F.; SARAIVA, L. A. S.; SALAZAR, L. B. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E APRENDIZAGEM NO INSTITUTO EUVALDO LODI DE MINAS GERAIS. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 19, N. 2, P. 106-117, JUN. 2014.
- SILVA, S. E. ET AL. PROPOSTA DE UM CONSTRUTO PARA GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO CICLO DE VIDA DOS AGENTES. PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, V. 24, N. 2, P. 14-34, JUN. 2019.
- SOUZA | ÉTICA, CONSCIÊNCIA E PRÁTICAS ÉTICAS DO DOCENTE. V. 1, N. 1, P. 13, 2016.
- VALENTIM, M. L. P. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO EM AMBIENTES ORGANIZACIONAIS: P. 16, [S.D.].
- YAFUSHI, C. A. P.; ALMEIDA, M. F. I. DE; VITORIANO, M. C. DE C. P. GESTÃO DA INFORMAÇÃO, GESTÃO DO CONHECIMENTO, CULTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO: O QUARTETO ESTRATÉGICO PARA A CONSTRUÇÃO E USO COMPETENTE DA MEMÓRIA ORGANIZACIONAL. PERSPECTIVAS EM GESTÃO & CONHECIMENTO, V. 9, N. 3, 1 DEZ. 2019.